

TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION METODLARNI TASHKIL ETISH VA UNING MUHIMLIGI

To'raqulova Umida Zayniddinovna

Tarix fani o'qituvchisi

To'raqulova Mahliyo Zaynidin qizi

Matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10432283>

Annotasiya: Ushbu maqolada pedagogik jarayonni amalga oshirilishida innovatsion faoliyatning asosiy funksiyasi, komponentlarini, maqsadi, ta'lim mazmuni, shakli, metodi, texnologiyasi, ta'lim vositalarini ta'lim mazmunini boyitgan holda o'zgartirish, shuningdek bu jarayonda axborot texnologiyalarining o'rni va ahamiyati haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, axborot texnologiyalari, funktsiya, komponent, evristik, kreativ, ijod maktabi

Respublikamizda mustaqillikning ilk yillaridanoq, jismonan sog'lom, ma'nan etuk shaxs yaratishga e'tibor berila boshlandi. Bu boradagi ishlarni aniq, maqsadli amalga oshirish uchun davlat ahamiyatiga molik dasturlar, rejalar ishlab chiqildi. Yoshlarni erkin fikrlashga tayyorlash, o'z-o'zini idora va nazorat qila bilishini shakllantirish, shaxsiy ishiga maqsadli yondoshuv hamda reja va amal birligi hissini uyg'otish zarur. Yurtimizda tashkil etilayotgan yangi-yangi mfrnfbgacha ta'lim tashkiloti, umumta'lim maktablari, oliy o'quv yurtlari, nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari, madaniyat va sport inshootlari, «Temurbeklar maktabi», «Prezident maktablari», «Ijod maktablari» deb nom olgan mutlaqo yangi namunadagi ta'lim maskanlari bugungi globallashuv sharoitida raqobatga qodir bo'lgan yetuk kadrlarning yangi avlodini tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi

Innovatsion faoliyat shunday vositalar yordamida kechadigan holatki, bunda pedagogik yangilanish g'oyasi paydo bo'ladi. U sotsial holatga undan ta'limdagi yangilikni tug'ilishi, paydo bo'lishiga olib keladi. Innovatsion jarayonning ba'zi yangiliklari lokal tadqiqotlar o'tkazish va tajriba - sinovlar orqali tatbiq qilishdan farqlash kerak[1]. Masalan maktabda qo'shimcha kursni innovatsion deb bo'lmaydi. Shunday qilib biror g'oyani yangilik darajasida yaratib, faoliyatga olib kirib, u jarayonni boshqarib borish mumkin bo'lsa, innovatsion faoliyat hisoblanadi.

Axborot texnologiyalari, ta'lim texnologiyalari darsning maqsadi va mazmunidan kelib chiqqan holda tanlanadi. Shaxs xususiyatlarini rivojlantirishiga qarab quyidagi texnologiyalar ajratilish ham mumkin:

1. Operatsion texnologiyalar–fikrlash malakasini fikrlash refleksini rivojlantiruvchi texnologiyalar hisoblanadi. Ular har xil fikrlash turlarini shakllantirishga moslashgan bo'ladi.

2. Estetik – axloqiy xislatlarni shakllantirishga qaratilgan texnologiyalar

3. Boshqaruvchilik xususiyatini rivojlantiruvchi texnologiyalar.

4. Evristik – ijodiy yondashuvni rivojlantiruvchi texnologiyalar, talabalardan ijodiy yondashib masalaning yechimini topishni talab etadi.

5. Amaliy texnologiyalar – amaliy xatti-harakatlarni shakllantiruvchi texnologiyalardir. Pedagogik jarayonni tashkil etishda talabaning va o'qituvchining munosabati ham turlicha bo'lishi mumkin.

Bu munosabatni qo'yidagi turlarini ajratish mumkin: O'qituvchining ta'lim jarayonida axborot kommunikatsion texnologiyalari orqali shuningdek, innovatsion faoliyatini samarali amalga oshirish bir qator shart-sharoitlarga bog'liq. Unga o'qituvchining muloqoti, aks fikrlarga nisbatan beg'araz munosabat, turli holatlarda ratsional vaziyatning tan olinishini uqtirishga tayyorligi kiradi. Buning natijasida o'qituvchi o'z bilim va ilmiy faoliyatini ta'minlaydigan keng qamrovli mavzu (motiv)ga ega bo'ladi. Innovatsion faoliyat quyidagi asosiy funksiyalar kasbiy faoliyatning ongli tahlili, me yorlarga nisbatan tanqidiy yondashuvi bilan izohlanadi. «Inversion ob'ektlar - bu an'analar birlashadigan va boyiydigan nuqtalardir» degan formulaga tayangan holda IFF inversionligi tushunchasi ostida biz uning muayyan tizim "choraha"sida turib o'zida shu tizim haqidagi ma'lumotlarni mujassam etishni tushunamiz. Adabiyotlar taxlili shuni ko'rsatadiki, faoliyat tuzilmasiga turlicha yondashuvlar mavjud bo'lib, shulardan ikkitasiga: faoliyatning umumiy tuzilmasiga va invariant tuzilmalariga to'xtalib o'tamiz. Integratsion pedagogik faoliyatning umumiy tuzilmasi o'z ichiga subye'ktlarni, predmetlarni, maqsad, jarayon, vosita, mahsulot va natijalarni qamrab oladi. O'qituvchining innovatsion faoliyati taxlili yangilik kiritishning samaradorligini belgilovchi muayyan me'yorlardan foydalanishni talab qiladi. Bunday me'yorlarga - yangilik, maqbullik (optimallik), yuqori natijalilik, ommaviy tajribalarda innovatsiyani ijodiy qo'llash imkoniyatlari kiradi. Innovatsion ta'lim 1) ta'lim sohasiga kiritilgan va kiritilayotgan yangiliklar; 2) yangilangan yangi texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni. Innovatsion ta'lim muassasasi – yangi tipdagi ta'lim muassasalari: akademik litseylar, maktabgacha ta'lim kompleksi, shaxsiy maktabgacha ta'lim muassasalari, ixtisoslashgan sinf va maktablar, gimnaziya, turli yo'nalishli, predmetlari chuqur o'rgatiladigan maktablar va x.k. Innovatsion texnologiya – pedagogik taraqqiyotni ta'minlashga qaratilgan

tashkiliy faollik jarayoni (faollik, didaktik o'yinlar, evristik, kreativ, muammoli, loyihastirilgan, AKT texnologiyalari). Shakllantiruvchi faoliyat - bu ta'lim muassasalarida amalga oshiriladigan va o'quvchilarda integrativ harakatchanlik xislatlarini va xususiyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan faoliyatdir. Shakllanuvchi IPF esa shakllantiruvchi faoliyatning mahsulidir. Shakllantiruvchi va shakllanuvchi faoliyat tuzilmalarining o'zaro mosligi hisobga olgan holda taxmin qilish mumkinki, birinchiga xos bo'lgan tavsif ikkinchiga o'tkazilishi yoki aksincha bo'lishi mumkin. Birinchi faoliyatning tarkibini inversionlik, polimodallik, polivalentlik tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qurbonniyazova Z. "Tarbiyaviy ishlar jarayonidatarbiyalanuvchilada milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari" nom. dissert. T., 2002.
2. HAYITOVA, Y. (2021). SOME STROKES TO THE POEM OF THE SHODMONKUL SALOM. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (10), 1033-1036.
3. Алиқулова, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭПИТЕТОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АИ КУПРИНА. Scientific progress, 4(5), 387-390.
4. Teshabayevna, K. U. (2023). Some Aspects of Teaching the Russian Language in the Primary School. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(6), 43-45.
5. Курбанова, У. (2023). РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4), 565-569.
6. Isakovna, I. R. (2023). LITERARI THE ROLE OF IMAGE ENHANCEMENT TECHNIQUES IN THE PROGRESS. International Journal Of Literature And Languages, 3(07), 48-52.
7. Jurraevich, Y. J. (2022). COURSE OF EPILEPSY IN CHILDREN, PROGNOSIS AND REHABILITATION ISSUES. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 2(11), 32-37.
8. Jurraevich, Y. J. (2023). Clinical Course of Epilepsy in Children, Prognosis and Rehabilitation Issues. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 3(6), 130-133.
9. Mukhtarova, H. K., & Istamov, M. B. (2022). Forensic Psychiatric Aspects of Patients Who Complete Socially Dangerous Actions. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 1(6), 28-31.
10. Мухторова, Х. К. (2023). КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕДОВОГО

ВАРИАНТА СИНДРОМА КАНДИНСКОГО-КЛЕПАМБО. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(11), 25-28.

11. Zakirovich, G. B. (2023). THE MAIN FEATURES OF KINESTHETIC STYLE IN LEARNING PROCESS. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(5), 61-69.

12. Gafurov, B. Z. (2023). ADVERTISEMENT TEXT AS A WAY OF INFLUENCE ON THE AUDIENCE. Academia Science Repository, 4(5), 443-448.

13. Gafurov, B. Z. (2023). REFLECTION OF STYLISTICALLY MARKED VOCABULARY IN ADVERTISEMENT TEXTS. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(5), 425-428.

14. Zakirovich, G. B. (2023). ACCURACY AND FLUENCY IN LANGUAGE TEACHING. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 19-25.

15. Zakirovich, G. B. (2022). Discourse about the peculiarities of the theme of male gender in advertising texts in Russian and Uzbek (on the material of medical vocabulary). EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 2(2), 4-8.

16. Камолова, К. Г. (2014). Проблема использования исторического опыта религий при воспитании личности. Инновации в науке, (33), 130-133.

17. Камолова, К. Ф. (2021). АХЛОҚИЙ КАТЕГОРИЯЛАРНИНГ ИНСОН ҲАЁТИДАГИ АҲАМИЯТИ. Academic research in educational sciences, 2(11), 110-115.

18. Камолова, К. Г. (2017). Творческое применение религиозного опыта при воспитании верующих людей. Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история, (1-2 (61)), 63-67.

19. Tursunboev, B. (2022). Zamonaviy ingliz media diskursida" musulmon olami" tushunchasi tahlili. Qar Du xabarlarlari.

20. Norbutayevich, T. B., & Abdukhililovich, K. I. (2019). CHARACTERISTIC FEATURES OF NOUN PHRASES IN MODERN ENGLISH. Вестник Науки и Творчества, (2 (38)), 47-49.

21. Tursunboev, B. (2022). REPRESENTATION OF THE CONCEPT" MUSLIM WORLD" IN A MODERN ENGLISH MEDIADISCOURSE. Евразийский журнал академических исследований, 2(5), 461-467.

22. Gulzira, B., Aybek, B., & Aysuliu, O. (2021). The Use of Lexical Units of Turkic Languages in German. Academicia Globe, 2(6), 241-244.

23. Gulzira, B., Aysuliu, O., & Aybek, B. (2021). Some difficulties of teaching speaking a foreign language. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(6), 510-516.
24. Normurotovna, I. G. (2022). THE SPIRITUAL-PHILOSOPHICAL LEGACY OF IBN SINA AS PER NEWLY ESTABLISHED FINDINGS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(5), 143-147.
25. Иззатуллаева, Г. Н. (2022, November). АБУ АЛИ ИБН СИНО АСАРЛАРИДА ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР ТАЛҚИНИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 3, pp. 53-63).
26. Izzatullayeva, G. N. (2023). ABU ALI IBN SINO TA'LIMOTINING FALSAFIY QARASHLAR TAHLILI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(14), 756-759.
27. Хамроев, С. Б. (2023). Особенности Течения Шизофрении В Зависимости От Когнитивных Нарушений. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(4), 190-193.
28. Bakoyevich, H. S. (2023). Improving the Diagnosis of Cognitive Disorders in Schizophrenia, Therapy Issues. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(12), 373-380.
29. Bakoyevich, H. S. (2023, September). UNDERSTANDING OF THE DIAGNOSIS OF COGNITIVE DISORDERS IN SCHIZOPHRENIA. In " *ONLINE-CONFERENCE*" PLATFORM (pp. 359-360).
30. Khamroev, S. B. (2023). Characteristics of Cognitive Impairment in Schizophrenia. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(4), 61-70.
31. Муртазаева, Ф. Р. (2020). Женское видение мира в прозе В. Токаревой." Своя правда". *Молодой ученый*, (4), 462-465.
32. Murtazaeva, F. (2019). " Women" s prose" in the context of modern literature. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(3 Special Issue), 193-196.
33. Murtazaeva, F. R. (2019). PSYCHOLOGISM AS A STYLISH DOMINANT IN THE MODERN FEMALE PROSE OF V. TOKAREVA. *Theoretical & Applied Science*, (10), 717-720.
34. Radjabovna, D. Z., Ravshanovna, S. L., Anatolevna, G. V., Xasanovna, T. D., & Aleksandrovna, B. M. (2020). Proverb-an artistic publicist genre. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), 326-331.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

35. Gudzina, V. (2021). Space of the Women's World in the Poetry of Zulfia. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(3), 83-85.
36. Ayupov, T. R. (2022). FEATURES OF THE ARTISTIC HERO, IN MARIANNA GRUBER'S NOVEL" TO THE CASTLE". *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12), 243-246.
37. Rustamovich, A. T. (2022). Artistic system of author's thinking "Notes from the Underground" by FM Dostoevsky and "A Hero of Our Time" by M. Yu. Lermontov. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12), 236-239.
38. Аюпов, Т. Р. (2021). СПЕЦИФИКА ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ ВО ПЕЛЕВИНА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ" ОМОН РА" И" ЧАПАЕВ И ПУСТОТА"). *Art Logos*, (1 (14)), 63-72.

